

ДВУХШАГОВАЯ НЕЯВНАЯ СХЕМА ПИСМЕНА-РИКФОРДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЕ ЛАПЛАСА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582266>

Наврззов Дилшод Примкулович,

Ташкентский филиал РЭУ имени Г.В.Плеханова

Абдухамидов Сардор Кахарбоевич

Стажер лаборатории «Механика жидкости, газа и систем гидроприводов» института механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Т. Уразбаева АН РУз,

Ключевые слова: Метод прогонки, Писмен-Рикфорд, итерационный параметр, двухшаговый метод, неявная схема.

Аннотация: Проведен анализ определения стационарного поля температуры в твердом теле. Для этого используется конечно-разностная схема Писмена-Рикфорда [1]. Для решения эллиптического уравнения используется двухшаговая конечно-разностная схема.

Введение: Уравнения Лапласа является модельным уравнением для эллиптических уравнений в частных производных. В декартовой системе координат двумерное уравнение Лапласа имеет вид

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

Некоторые важные задачи решаются с помощью эллиптического уравнения в частных производных. Задачи расчета дозвукового безвихревого (потенциального) течения газа и определения стационарного поля температуры в твердом теле.

Численный метод

Рассмотрим задачу распространение температуры в трубе. В этом случае уравнения (1) примет следующий вид

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (2)$$

Перейдем теперь к изучению двухшаговую конечно-разностной схемы Писмена-Рикфорда для решения уравнения Лапласа .

Шаг1. $T_{i,j}^{n+1/2} = T_{i,j}^n + \rho_n (\partial_x^2 T_{i,j}^{n+1/2} + \partial_y^2 T_{i,j}^n)$

$$\text{Шаг 2. } T_{i,j}^{n+1} = T_{i,j}^{n+1/2} + \rho_n (\partial_x^2 T_{i,j}^{n+1/2} + \partial_y^2 T_{i,j}^{n+1})$$

Q

где $\partial_x^2 T_{i,j}^{n+1/2}$, $\partial_y^2 T_{i,j}^{n+1}$, и $\partial_y^2 T_{i,j}^{n+1}$ выражаются следующим образом

$$\partial_x^2 T_{i,j}^{n+1/2} = \frac{T_{i+1,j}^{n+1/2} - 2T_{i,j}^{n+1/2} + T_{i-1,j}^{n+1/2}}{\Delta x^2}$$

$$\partial_y^2 T_{i,j}^{n+1} = \frac{T_{i,j+1}^{n+1} - 2T_{i,j}^{n+1} + T_{i,j-1}^{n+1}}{\Delta y^2}$$

$$\partial_y^2 T_{i,j}^n = \frac{T_{i,j+1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j-1}^n}{\Delta y^2}$$

Результат расчета.

На рис 1. Выведен результат неявного метода Писмена-Рикфорда.

1.Метод Писмена-Рикфорда.

Рис1.

Закключение. В результате расчёта показано, что распространения температуры в твердом теле. Видно что, на нижних слоях трубы температура распространяется безвихревого течения.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:

1.Андерсон Д, Вычислительная гидромеханика и теплообмен//Москва «Мир»1990 г, 382 с.

2. Spalart P. R., Allmaras S.R. A One-Equation Turbulence Model for Aerodynamic Flows. AIAA-92-0439.

3. А.Файсмен, Профессиональное программирование на Турбо Паскале. 1992 г.

4. Шур М., Стрелец М., Зайков Л., Гуляев А., Козлов В., Секундов А. Сравнительное численное тестирование одно- и двух выравнивающих моделей турбулентности для течений с разделением и присоединением, "AIAA Paper 95-0863, январь 1995 г.

5. Кахарбойевич А. С., Тург'unбойевна С. L. SUYUQLIK OQIMINING BARQAROR ILGARILANMA HARAKATIGA OID TUSHUNCHALAR //Современные научные решения актуальных проблем. – 2022. – №. January.

6. Abduxamidov S. K. et al. Loss of Napor in Cylinder Pipe Flow //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 7. – С. 27-30.

7. Маликов З. М. и др. ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ПЛОСКОМ ВНЕЗАПНО РАСШИРЯЮЩЕМСЯ КАНАЛЕ НА ОСНОВЕ ДВУХЖИДКОСТНОЙ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И МОДЕЛИ УИЛКОКСА //Проблемы машиноведения. – 2021. – С. 204-211.
